

Bieda jako czynnik wymuszający pozytywne innowacje w edukacji. Prezentacja innowacyjnych projektów edukacyjnych ze slumsów Brazylii i Indii

Jolanta Gałęcka

Uniwersytet Gdański

ORCID: 0000-0003-1525-8912

Abstract

Poverty as a Factor Forcing Positive Innovations in Education. Presentation of Innovative Educational Projects from the Slums of Brazil and India

Jolanta Gałęcka proposes a slightly different view on poverty – as a limiting factor for the circumstances related to the compulsory nature of education, taken for granted. Giving some examples of innovative educational projects from her own experience, she describes in detail one of the most interesting projects in an Indian slum that she had the opportunity to observe. In this project, over 10 million children had the opportunity to experience the joy of reading. They were often children who did not go to school only a few months ago. In environments where families cannot afford to 'waste' a few hours a day at school – which is exactly how their parents often perceive this time, going to school is not always the norm. During the 6 or 8 hours that would be spent in school, you can earn a few cents, which is often more important than a boring and "who-knows-what-for" school education. In such conditions, the assumptions, indisputable in the developed countries, such as

Jolanta Gałęcka, mgr; doktorantka pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego; wieloletni ekspert edukacji w największych wydawnictwach w Polsce; z wykształcenia radca prawny, edukacją zajęła się w USA, gdzie pracowała w szkole Montessori oraz w immersyjnej Akademii Hiszpańskiej; doświadczenia te wykorzystwała jako ekspert w projektach unijnych (TEL-MAP, VISIR); opublikowała między innymi: *How Technology Helped Create National Standards for Early and Special Needs Education* (2012), *Technologie adaptacyjne w edukacji – oczekiwania i nieporozumienia* (2017), *Ekspercki uczeń. Czy można zostać ekspertem w uczeniu się?* (2019), *Changing Students' Positions at The Education Table – A Polish Project where Students Acted as Teachers' Reviewers* (2021); regularnie odwiedza interesujące projekty edukacyjne w Polsce, Australii, USA, Brazylii, Kolumbii czy Japonii; w roku 2020 pracowała w Indiach z uczniami z obszarów dotkniętych szczególnie biedą i bezrobociem; zajmuje się przekonaniem epistemologicznymi nauczycieli i wynikającymi z nich relacjami z uczniami.

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

compulsory education, universal usefulness or the necessity of education, and the general acceptance of the obviousness of school, disappear. If someone wants to have children go to school, he or she has to look at school from a completely different perspective – look at the children, their needs and the environment from which they come. As a result, some projects are being created that are also worth imitating in European schools. One of them is the pedagogical approach of Geeta Dharmarajan, the founder of the Katha organization, invented over 30 years ago and developed in the student community and in cooperation with it. Katha has been teaching children the joy of reading, the joy of development and the joy of being in school for 33 years. The joy of reading, or rather the will to provide it to all the children in India, is a consistently implemented keynote of all activities carried out by Geeta. The real key to success, however, was not to provide books (Katha has already published over 300 different titles), but to understand the needs of local communities and work closely with them.

Keywords: poverty, constraints, storytelling, innovative pedagogy, literacy, communities in education, holistic education, Education in India, Katha, Natya Shastra

Pierwsze kontakty z projektami w slumsach brazylijskich – źródło refleksji ogólnej

„Bieda to stan osoby, której brakuje zwykłej lub społecznie akceptowalnej ilości pieniędzy lub dóbr materialnych” (Encyclopaedia Britannica 2019: par. 1). Stan taki nie jest z reguły kojarzony z innowacyjnością czy godnymi naśladowania rozwiązaniami. Gdy w 2014 roku autorka artykułu miała po raz pierwszy możliwość przyjrzenia się wybranym projektom edukacyjnym w slumsach brazylijskich, kierowała się zwykłą ciekawością. Nie spodziewała się znaleźć tam wartych przeniesienia na grunt polski przykładów praktyk edukacyjnych. Jednym z pierwszych projektów, które odwiedziła była szkoła André Urani, usytuowana w jednym z największych slumsów Rio de Janeiro – Rocinha. Na spotkaniu przygotowującym do tej wizyty, które miało miejsce w największym w Brazylii municypalnym wydziale edukacji, autorka dowiedziała się, że największym problemem, z którym borykał się ten wydział, była niezwykle niska frekwencja oraz ogromny odsetek uczniów przedwcześnie porzucających szkołę.

Szkoła André Urani została wybrana jako miejsce, w którym wypróbowany zostanie innowacyjny projekt, wykorzystujące nowe technologie edukacyjne, GENTE¹. Projekt ten okazał się zdecydowanie bardziej interesujący od wielu innych, prestiżowych szkół, które odwiedziła autorka, a które pomimo własnych muzeów, pracowni robotyki czy pań obsługujących windy, opierały się na tradycyjnej edukacji i metodzie transmisji. W projekcie GENTE postanowiono, że w szkole nie będzie żadnych sal klasowych.

¹ Nazwa stanowi akronim słów: *Ginásio Experimental da Novas Tecnologias Educacionais*, które oznaczają Eksperymentalną Szkołę Nowych Technologii Edukacyjnych. Więcej informacji można znaleźć na stronach: <http://movinovacaonaeducacao.org.br/iniciativas-inovadoras/gente-andre-urani/> oraz <http://simec.mec.gov.br/educriativa/detalhe.php?mapid=380>.

Powstały więc dwie duże otwarte przestrzenie, w których umieszczono okrągłe stoły na osiem osób każdy. W szkole nie było nauczycieli. Zamiast nich byli mentorzy, z których każdy miał pod swoją opieką grupę dwudziestu uczniów. Nie było też podziału na klasy: dzieci wymieszane były ze sobą wiekowo. Uczniowie uczyli się indywidualnie, siedząc razem przy stołach. Jeśli ktoś był lepszy z jakiegoś przedmiotu, to pomagał temu, kto miał z nim problemy. Uczniowie sami opracowywali sobie plan lekcji na najbliższy tydzień. W planie tym ujmować musieli to, z czym mieli szczególne problemy. Mentorzy dbali przy tym o odpowiednie zbalansowanie materiału. Właśnie z określeniem własnych problemów uczniowie mieli na początku największy problem. Dodatkowym atutem projektu były interdyscyplinarne projekty oraz regularna, cotygodniowa ewaluacja, mająca na celu ustalenie postępów i dopasowanie odpowiedniego wsparcia. Otwarta przestrzeń okazała się zbawienna dla wszechobecnego w innych szkołach hałasu, który w szkole André Urani zniknął². Nauczyciele byli pod wrażeniem tego, ile czasu zyskali na pracę z uczniami³ oraz tego, że mogli tak dobrze poznać ich problemy, słabe i mocne strony, a nawet sytuację w domu. Bardzo pomogło im to nie tylko w nawiązaniu relacji, ale przede wszystkim w znacznie bardziej dopasowanym do potrzeb uczenia.

Drugą inicjatywą, która bardzo autorkę artykułu zaskoczyła, był Projekt Transiarte profesora Lucio Telesa z Departamentu Metod i Technik Wydziału Edukacji Uniwersytetu w Brasílii⁴. Projekt ten prowadzony był w szkole w Ceilandii – publicznej szkole mieszczącej się w najbardziej niebezpiecznej dzielnicy robotniczej stolicy Brazylii i skierowany został do robotników sprowadzonych do jej budowy, a następnie pozostawionych samym sobie. Ci dorośli ludzie przychodzili do szkoły dokończyć edukację, którą przedwcześnie porzucili w młodym wieku. Pomimo początkowej determinacji, siedemdziesiąt procent uczniów szkoły nie kończyło. Teles postanowił wykorzystać technologie cyfrowe w sposób, w jaki Paulo Freire wykorzystywał pismo: uczniowie poruszali ważne dla nich tematy, samodzielnie tworząc utwory łączące w sobie elementy wynikające z zakresu podstawy programowej. Wykorzystał możliwości związane ze sztuką cyfrową (*cyberart*) do zwiększenia zaangażowania dorosłych uczniów. Projekt miał na

² Nauczyciele tłumaczyli to tym, że dzieci czuły się bardziej wyeksponowane, a jednocześnie otwarta przestrzeń budziła szacunek, wyraźnie było bowiem widać, że nie należała ona tylko do nich. W wyodrębnionym laboratorium dzieci nadal krzyczały, czując się bezkarnie za jego ścianami i zamkniętymi drzwiami.

³ Największe problemy były właśnie z przeszkoleniem nauczycieli, którym trudno było się przestawić na tak odmienny tryb pracy.

⁴ Szczegóły projektu znajdują się na stronie: <http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/index.php/component/content/category/86-artigos>.

celu ściślejsze połączenie przestrzeni i czasu fizycznego z wirtualnym za pomocą sztuki cyfrowej, która wykorzystywała technologie interaktywne. Studenci tworzyli własne profile, portrety, video clipy, animacje, prezentacje i inne formy, bazując na materiale pochodzącym z klasycznych, szkolnych lekcji. Projekt wprowadzał zmiany w modelu trójstopniowym, wzorem Kurta Lewina – Rozmrażanie, Zmiana, Zamrażanie (Teles 2014). Grupa badawcza przychodziła do szkoły dwa razy w tygodniu, na trzy godziny. Studenci pracowali razem, ustalając jaki temat ich interesuje, jak chcą go przedstawić, wspólnie opracowywali scenariusz, a następnie każdy wykonywał obiekt artystyczny w jednym z czterech formatów: wideo, muzyka, zdjęcie lub tekst interaktywny. Każda z grup umieszczała efekt swojej pracy na stronie Proejatransiarte.ifg.edu.br, tym samym umożliwiając pozostałym studentom korzystanie z efektów ich pracy. Rozmrażanie tradycyjnego podejścia było niezwykle trudne⁵. Etap Zmiany obejmował inne – interdyscyplinarne – podejście. Początkowo projekty odbywały się w ramach lekcji historii, fizyki oraz geografii. Na historii uczniowie stworzyli nagranie wideo *Spotkanie pokoleń*, opowiadające o powstawaniu miasta Brasília. Istotną była w nim gra kolorów, narracja i muzyka. Podczas lekcji fizyki uczniowie wykorzystali bardzo znany komiks telewizyjny, na który nałożyli nową narrację i muzykę, aby przekazać wiedzę na temat używania liczników elektrycznych. Na geografii zajęto się lokalnym problemem ścieków. Stworzone wideo podchodziło do problemu w sposób bardzo humorystyczny, pokazując, jak smród doprowadza ucznia do omdlenia i określając jego dokładną pozycję za pomocą współrzędnych geograficznych. W drugim roku trwania projektu tylko dwadzieścia procent uczniów zrezygnowało⁶.

W kolejnych latach, autorka miała jeszcze możliwość odwiedzenia znakomitych projektów w slumsach Kolumbii oraz USA, co utwierdziło ją w przekonaniu, że naprawdę inspirujące inicjatywy można zobaczyć w miejscach, w których najmniej można by się tego spodziewać, a bieda i związane z nią ograniczenia mogą być czynnikiem wymuszającym bardzo kreatywne rozwiązania. W dalszej części artykułu autorka opisuje już wyłącznie jeden projekt, który miała możliwość obserwować podczas wolontariatu odbytego w 2020 roku.

⁵ Ponad rok czekano na przykład, na oficjalną ekipę, która mogła rozpakować komputery bez utraty ich gwarancji.

⁶ W pozostałych klasach nadal było to siedemdziesiąt procent.

Podejście Geety Dharmarajan do biedy – edukacyjna organizacja Katha w Indiach

W roku 2019 autorka nawiązała kontakt z Geetą Dharmarajan – założycielką organizacji Katha w Indiach. W rozmowie z nią uderzyła ją troska pani Dharmarajan o dzieci żyjące w biedzie, o ich wiedzę i umiejętności oraz jej głębokie osadzenie w kulturze i środowisku, z którego te dzieci pochodziły. Środowiskiem tym były największe w Delhi slumsy, w których Katha założyła eksperymentalną szkołę – Katha Lab School (KLS). Wnikliwe obserwacje Geety Dharmarajan i wynikające z nich komentarze nasunęły autorce skojarzenie z Marią Montessori, dla której takie (naukowe wręcz) obserwacje stanowiły kwintesencję pracy nauczyciela. Klebanov oraz Brooks-Gunn (2006: 71-76) opisują negatywny wpływ biedy i związanych z nią czynników ryzyka nie tylko na fizyczny i społeczno-emocjonalny dobrostan dzieci, ale także na ich dobrostan poznawczy. Bradley (2002) wskazuje z kolei na wpływ biedy na formowanie się układu nerwowego, na jego tworzenie i właściwe działanie, omawiając skumulowane dowody z siedemdziesięciu lat badań nad relacją pomiędzy statusem społeczno-ekonomicznym a obniżonymi intelektualnymi i szkolnymi kompetencjami dzieci. To dla takich dzieci Maria Montessori opracowała program, który całkowicie negował tradycyjną edukację, niedopasowaną jej zdaniem do potrzeb tych dzieci, który szybko przyniósł niezwykle efekty akademickie. Rozmowy z Geetą Dharmarajan utwierdziły autorkę w przekonaniu, że natrafiła na kolejną wartościową inicjatywę, której warto było się przyjrzeć oraz którą warto było wspomóc choćby własną aktywnością wolontariacką.

Warunki, w których Katha rozpoczęła swoją działalność wypełniały nie tylko ekonomiczne definicje biedy. Patrząc przez pryzmat możliwości człowieka w ujęciu Marthy Nussbaum (2007: 76-78)⁷, ludzie w slumsach (zwłaszcza zaś kobiety i dzieci) pozbawieni są możliwości (zdolności) uznanych przez badaczkę za niezbędne do rozwoju i funkcjonowania. Cierpią oni nie tylko biedę *stricte* ekonomiczną, związaną z dochodem i zapewnieniem niezbędnych środków do życia (World Bank 2015: 80-91, Habitat for Humanity), ale także społeczną (są często poniżani i uciskani), osobistą (spowodowaną poczuciem beznadziejności i braku własnej wartości), intelektualną i edukacyjną (brak jakichkolwiek opcji rozwoju), zdrowotną (brak dostępu do wiedzy i opieki medycznej) oraz środowiskową (brudne, zatrute

⁷ *The Central Human Capabilities*, czyli: życie, zdrowie cielesne, integralność cielesna, zmysły, wyobraźnia i namysł, emocje, rozum praktyczny, przynależność (do innych oraz społeczny szacunek dla siebie), współżycie z innymi gatunkami, zabawa oraz kontrola nad własnym środowiskiem (politycznym, materialnym).

środowisko, ciasnota, brudna woda, brak możliwości zachowania higieny). Katha uwzględniła w swojej działalności dodatkowo jeszcze biedę kulturową, związaną z brakiem dostępu do tejże⁸. W 2018 roku został powołany Katha Child Poverty Action Research Lab (C-PAR Lab), którego celem jest prowadzenie systematycznych badań nad potrzebami mieszkańców zubożonych regionów oraz skutecznością interwencji środowiskowych.

System szkolnictwa w Indiach ma cztery poziomy: niższy podstawowy (w wieku od sześciu do dziesięciu lat), wyższy podstawowy (jedenaście i dwanaście), średni (trzynaście do piętnastu) i średni wyższy/ licealny (siedemnaście i osiemnaście). Dwadzieścia dziewięć procent chłopców i dziewcząt przedwcześnie przerywa naukę w szkole (UNICEF India: par 2). Ocenia się, że w Indiach około sześć milionów dzieci (zwłaszcza z grup zmarginalizowanych) w ogóle do szkoły nie idzie, a około dwadzieścia milionów – nie chodzi do przedszkola (UNICEF India: par 5-6). Co gorsza, po chwilowym spadku, liczby te zaczynają w niektórych stanach znowu wzrastać. Odsetek uczniów porzucających szkołę średnią w Delhi również wzrósł znacząco do 17,5 procent w latach 2017-2018 z dziesięciu procent w latach 2016-2017 (Radhika 2020: par 10). Większość dzieci przebywających w szkołach nie uczy się w odpowiednich dla nich poziomach edukacyjnych (z jednej strony z uwagi na niską jakość nauczania, a także z uwagi na przyjmowanie dzieci do klasy zgodnej z wiekiem ucznia, niezależnie od odbytych lat nauki; UNICEF India: par 4). Jedną z przyczyn przedwczesnego przerywania szkoły jest brak zainteresowania (Paswan 2017: 51, tabela 2.21).

Umiejętność czytania i pisania jest jednym z najważniejszych wyznaczników jakości kapitału ludzkiego kraju. Najnowsze dane wskazują, że wskaźnik alfabetyzacji dorosłych w Indiach wynosi 73,2% (Chandra 2019: 2). Chociaż przez lata kraj ten poczynił znaczne postępy w poprawie umiejętności czytania i pisania, nadal jest domem dla trzystu trzynastu milionów analfabetów (Chandra 2019: 2). Wskaźnik alfabetyzacji jest jednym z najważniejszych aspektów rozwoju społecznego i jest ściśle powiązany z społeczno-gospodarczym wzrostem dowolnego kraju. W 2011 poziom alfabetyzacji wśród dzieci w wieku siedmiu do osiemnastu lat wyniósł 88,3%, z 3% różnicą na niekorzyść dziewcząt (Tiwari 2018: 39).

W krajach rozwiniętych przyjmuje się za oczywistość, że do szkoły trzeba chodzić, że jest ona niezbędną i stanowi podstawę rozwoju. Tymczasem w krajach, w których liczy się bardziej tu i teraz, często ważniejsze jest, aby trzynastolatek przyniósł jakiegokolwiek pieniądze do domu, niż spędzał

⁸ Pod ładnie brzmiącym akronimem SPICE – oznaczającym biedę społeczną (*Social*), osobistą (*Personal*), intelektualną (*Intellectual*), kulturową (*Cultural*) oraz środowiskową (*Environmental*).

(w sensie: marnował) czas w jakiejś szkole. Właśnie to słowo – „marnował”, stanowi klucz do całkowicie odmiennego spojrzenia na szkołę i na edukację. Esther Duflo (2010) w wystąpieniu na TED Talk wspomniała, że niezwykle skuteczną interwencją pedagogiczną okazało się informowanie ludzi o korzyściach płynących z edukacji. Ludzie biedni nie są w stanie poświęcić wystarczającej ilości czasu na rozważanie kwestii nie związanych bezpośrednio z przetrwaniem tu i teraz, a co za tym idzie nie są w stanie podejmować decyzji wykraczających poza dzień obecny. Poświęcenie im tego czasu z jednoczesnym zaoferowaniem wsparcia, może dokonać zmian, jakich nie uzyskano by się ani na drodze przekupstwa, ani przymusu⁹. W 2019 ukazały się publikacje podsumowujące wieloletnie badania podłużne prowadzone¹⁰ metodą mieszaną, które jest prawdopodobnie pierwszym z tego typu badań w Indiach. Pokazano w nich między innymi wpływ środowiska lokalnego, lokalnej społeczności i samej szkoły na gotowość szkolną dziecka (Kaul 2019: ix-xii). Autorzy wskazali w niej między innymi właśnie na niską świadomość rodziców co do znaczenia jakości wczesnej edukacji, a także brak umiejętności oceny poziomu tej edukacji w danej instytucji (Kaul 2019: 21-22).

Działania podejmowane przez organizację Katha – oddolne, o jasno sprecyzowanym celu, patrzące całościowo na problemy społeczne konkretnych grup, a jednocześnie uważnie słuchające poszczególnych jej członków i zwracające uwagę na ich potrzeby, przynoszą niesamowite efekty, bez wymogu wykładania nadmiernych¹¹ środków finansowych. Kiedy Katha rozpoczęła swoją pracę, środowisko w Indiach nie było „zbyt sprzyjające edukacji”, obecnie wpływ tej organizacji jest imponujący (choć podejście Kathy jest raczej jakościowe niż ilościowe, gdzie „liczby są na drugim miejscu, a zmiany w życiu ludzi na pierwszym miejscu”¹²): wsparcie uzyskało dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery społeczności slumsów, zawarto tysiąc osiemset sześćdziesiąt dwa partnerstwa ze szkołami w siedemnastu stanach, co jednak najważniejsze dziesięć milionów czterysta dwa tysiące sześćset pięćdziesięcioro pięcioro dzieci miało możliwość skorzystania z programów realizowanych przez Kathę¹³.

⁹ Obie formy są przy tym bardzo kosztowne.

¹⁰ Prowadzone przez Centrum wczesnej edukacji i rozwoju (CECED) na Uniwersytecie Ambedkar w Delhi i Centrum ASER, przy wsparciu UNICEF w Indiach. Badano wpływ wczesnej edukacji w Indiach (IECEI).

¹¹ A w porównaniu z ogromnymi środkami często przypadkowo wrzucanymi do kolejnych programów edukacyjnych rządu indyjskiego, wręcz niewielkie.

¹² Cytat z rozmowy, jaką autorka odbyła z Geetą Dharmarajan w lutym 2020 roku.

¹³ Są to dane częściowo marketingowe ze strony samej organizacji Katha.org (dostęp na 2021 rok), jednak na bieżąco śledzę działania Katha nie tylko na jej stronie, ale także na stronach partnerów i w ostatnim roku intensywność tych działań nabrała niesamowitego rozpędu (między innymi z uwagi na COVID-19, który obnażył ogromne potrzeby i zaktywizował wiele organizacji międzynarodowych i rządowych do udzielania wsparcia).

Unikatowość propozycji edukacyjnej Katha

Analizując pracę Kathy, w której autorka niniejszego artykułu bezpośrednio uczestniczyła, doszła ona do wniosku, że działania pedagogiczne tej organizacji opierały się na wnikliwej obserwacji potrzeb środowiskowych, zrozumieniu problemów, z którymi zmagają się rodziny oraz postawienia dziecka w centrum działań edukacyjnych oraz na konsekwentnym skupianiu uwagi na najważniejszym celu, jakim było zapewnienie radości czytania. Pomimo koncentracji na dzieciach i ich potrzebach, inicjatywy Kathy nie zawsze skierowane są wobec samych dzieci. Bardzo często ich beneficjentami są rodzice, w szczególności zaś matki, o które Katha bardzo dba¹⁴.

Pedagogiczne podejście Kathy zasadza się – w ocenie autorki – na pięciu filarach:

- **Odmienne skonstruowanej podstawie programowej**, która pomyślana jest tak, aby wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności potrzebne w przyszłości (*Curriculum for Life*) – filozofia, według której edukacja musi być związana z życiem dzieci i umożliwiać im rozwiązywanie prawdziwych problemów. Zajęcia dotyczą więc także zagadnień życia codziennego, takich jak: woda, warunki sanitarne, zdrowie i właściwe odżywianie, poruszane są również zagadnienia finansowe, praktykowane umiejętności manualne, a zajęcia teatralne nastawione są na umiejętność występowania publicznego. Ponieważ głównym celem działań Kathy jest zmiana tradycyjnej pedagogiki, bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie programu edukacyjnego. Geeta Dharmarajan stworzyła pierwszy program nauczania, projektując go na podstawie swojej rozległej wiedzy na temat wszystkich książek, których jest autorką, oraz programu nauczania publicznego. Stanowi on podstawę ulepszaną cały czas w oparciu o obserwowaną przez mentorów Kathy dynamikę interakcji zebraną podczas pracy w terenie.

- **Treściach edukacyjnych opartych na opowieściach** (*Story-Based Content*) – Katha wypracowała swoje własne metody nauczania, które wykorzystują – zamiast podręczników – specjalnie do tego celu napisane książeczki (poruszające istotne społecznie zagadnienia), które pomagają dzieciom w nauce standardowego narodowego programu nauczania, a jednocześnie zachęcają je do myślenia (*Think*), zadawania pytań (*Ask*), prowadzenia dyskusji (*Discuss*) oraz aktywności i podejmowania działań (*Act* oraz *Action*)¹⁵. Różnica między tradycyjnym podejściem szkolnym, a ujęciem opartym na opowieściach polega na tym, że szkoły zwykle udzielają

¹⁴ Sytuacja kobiet w Indiach jest wciąż nieporównywalnie gorsza od sytuacji mężczyzn.

¹⁵ Co razem tworzy akronim TA DAA, który w języku angielskim stanowi onomatopoeję oznaczającą fakt osiągnięcia czegoś.

odpowiedzi, a opowieści zazwyczaj prowadzą do pytań. Opowieści rzadko dostarczają gotowych rozwiązań lub jednostronnych wyników i dopuszczają wiele perspektyw, w przeciwieństwie do tradycyjnych lekcji. Dlatego jednym z pierwszych zadań, które podjęła Katha, było zaprojektowanie książek, które poruszyłyby istotne kwestie życiowe czy interesujące tematy, które mogą pobudzić wyobraźnię dzieci. Brak trafności wymuszanych na uczniach lektur był jednym z głównych sprawców braku umiejętności czytania¹⁶, co z kolei powodowało brak możliwości zaangażowania się w czytanie. Dzieci nie czytały dobrze (lub wcale), głównie dlatego, że lektury oferowane w szkole nie miały dla nich żadnej wartości, nie były też interesujące. Nie można czerpać przyjemności z czytania, próbując rozszyfrować litery, słowa i ich znaczenie.

Opowieści Kathy pomagają w łączeniu zagadnień wynikających ze standardowej podstawy programowej. Kiedy dziecko uczy się matematyki, uczy się także pojęć z języka angielskiego i nauk o środowisku. Dzięki praktycznemu podejściu w kształceniu nauczycieli, które pozwala nauczycielom na dużą swobodę, połączonemu z naturalnym efektem osadzania opowieści w edukacji, efekty są widoczne i zmieniające życie uczniów i ich rodzin¹⁷. Katha przygotowała dla nauczycieli odpowiednie poradniki zawierające przykłady interesujących rozwiązań oraz pokazujące sposoby, w jakie określone przedmioty mogą być powiązane z konkretnymi opowieściami lub problemami żywymi. Z uwagi na to, iż czerpanie radości z czytania stanowiło główną pasję Geety Dharmarajan, przez trzydzieści trzy lata cel ten nie został zagubiony, jak to się dzieje w wypadku wielu innych projektów edukacyjnych.

- **Włączających praktykach klasowych** (*Participative Classroom Practice*), czyli organizowaniu zajęć w taki sposób, aby mogli w nich uczestniczyć wszyscy, niezależnie od poziomu wiedzy z danego przedmiotu. Jednym z celów, które przyświecały Geecie Dharmarajan przy wprowadzaniu opowieści do podstawy nauczania, był właśnie ich egalitarny charakter. Opowieść dociera do każdego na swój sposób, zapewniając mu możliwość wzięcia udziału w dyskusji, zadania pytań, zapewniając poczucie bycia częścią aktywności. Istotne jest tutaj oczywiście samo przekazanie treści opowieści, do którego wykorzystywana jest wiedza płynąca z piątej księgi wedyjskiej *Naty Shastra*. Publikowane przez Kathę książki i zawarte w nich opowieści nie zostały stworzone wyłącznie za pomocą słów. Zdjęcia, grafika, projekt książki i zawarte w niej dodatkowe aktywności zostały starannie

¹⁶ Również poprzez przedwczesne kończenie nauki, co jest szczególnie problematyczne w obszarach uboższych.

¹⁷ O przykładowych efektach piszę w dalszej części artykułu.

przemysłane. Takie podejście zapewniło solidne podstawy pod opracowanie pełnego projektu edukacyjnego. Wszechobecne w szkołach Kathy są także zajęcia ze sztuki, garncarstwa i gotowania, wspólne posiłki oraz projekty mające na celu poprawę warunków życia w slumsach. Wszystko to sprawia, że uczniowie czują się częścią wspólnoty.

- **Holistycznej ocenie ciągłej** (*Holistic Continuous Assessment*), osiągniętej poprzez wielość podejmowanych przez Kathę aktywności, w których uczniowie mają możliwość zastosowania zdobytych umiejętności w praktyce (jak na przykład napisanie oficjalnego pisma w języku angielskim do urzędników w sprawie podłączenia wody do okolicznych slumsów) bądź sprawdzić się na arenie narodowego konkursu, pośród osobistości świata wydawniczego (Katha Utsav – narodowy festiwal poetyki i czytelnictwa) czy wystąpić w szkolnym przedstawieniu teatralnym, przedstawiając jedną z przeczytanych opowieści lub też projektując konstrukcję glinianą, którą następnie wykona.

- **Zaangażowanej społeczności** (*Enagaged Community*), stanowiącej podstawę egzystencji wszystkich projektów. Bez zabezpieczenia rodziny nie ma bowiem możliwości zapewnienia dziecku edukacji. Jeśli matka nie będzie miała pieniędzy na podstawowe produkty żywnościowe, to nie będzie w stanie wyprawić dziecka do szkoły. Jak zauważył Amartya Sen (2006: 173), matki, które tylko rzekomo mają wybór między posłaniem dziecka do szkoły albo zarobieniem przezeń kilku groszy, nie mają tak naprawdę żadnego wyjścia z sytuacji. Sama edukacja tego wyboru nie stworzy, co najwyżej uświadomi, że jest się go pozbawionym¹⁸. To właśnie dla wsparcia tych matek Katha otworzyła w swojej szkole żłobek, przedszkole, klasę dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo – wszystko, co było niezbędne dla uwolnienia matki od przymusu pozostania w domu, związanego z brakiem możliwości zarobku. Katha zapewnia też regularne badania podstawowe, spotkania dotyczące zarządzania budżetem domowym, szkoląc kobiety w podstawach przedsiębiorczości oraz przenośne biblioteki (COOL – *Community Owned & Operated Libraries*), które dają nie tylko dostęp do literatury, ale także możliwość wieczornych popisów dla dzieci, które mogą poczytać – dla odmiany – swoim rodzicom bądź innym dorosłym. Aby zadbać o rozwój jednego dziecka, trzeba zadbać o całą społeczność, w której ono się rozwija czy choćby tylko przebywa.

¹⁸ Martha C. Nussbaum idzie nawet dalej, twierdząc, że brak możliwości jest równoznaczny z brakiem godności, jednak ja nie jestem co do tego przekonana, gdyż to oznaczałoby, że kobiety te były (a wiele innych nadal jest) całkowicie pozbawione godności.

- **Tworzenie w trudnych warunkach z wykorzystaniem ograniczeń finansowych**

Ograniczenia mogą stać się czynnikiem wyzwajającym większą kreatywność (Rosso 2014). Ograniczenie możliwości umożliwia dokonanie potencjalnie lepszego wyboru, którego nie jesteśmy w stanie czasem przeprowadzić w momencie nadmiernej liczby opcji. Ograniczenia te jednak powinny być postrzegane jako wyzwania, a nie zaporę. Nawet finansowe ograniczenia mogą być korzystne dla rozwinięcia kreatywności i prowadzą czasami do tworzenia bardziej kreatywnych produktów (Scopelliti 2014). Jeśli możliwości jest zbyt wiele, trudniej jest skoncentrować się na rozwiązaniu problemu. Oczywiście nie dla każdego ograniczenia będą korzystne. Jednak dla takich osób, jak Geeta Dharmarajan – otwartych na nowe rozwiązania i wciąż poszukujących – z reguły jest. Warto zauważyć, że pomimo ograniczeń Katha była w stanie zachować adekwatność rozwiązań, dopasowując je do potrzeb środowiskowych i budując w oparciu o często bardzo trudne warunki, w których przyszło jej działać. Poniżej opisane zostało kilka z takich ograniczających sytuacji i to, jak Katha do nich podeszła.

Wielość kulturowa, językowa i etniczna

Katha działa w niezwykle zróżnicowanym środowisku. Wynika to z faktu napływowego charakteru ludności zamieszkującej slumsy, przybywającej ze wszystkich zakątków kraju. Ludzie ci przynoszą ze sobą różne perspektywy, potrzeby i wiedzę, posługują się odmiennymi językami, wyznają różną religię, mają inne obyczaje i kulturę. Problemy, z którymi zmagają się Katha, są często bardzo podstawowej natury, jak: brak wystarczającej przestrzeni mieszkaniowej, dostępu do toalet, brak bezpiecznej do picia wody czy środków higieny osobistej. To o takich potrzebach pisał Maslow. Brak ich zaspokojenia sprawia, że edukacja staje się w zasadzie niemożliwa. Katha wykorzystała te problemy do zjednoczenia ludzi i zorganizowania wspólnych działań na rzecz poprawy ich warunków życiowych, w które zaangażowane zostały także dzieci. To właśnie one napisały w latach dziewięćdziesiątych tyle pism w języku angielskim do władz miejskich, że w końcu urzędnicy – zdziwieni adresem nadawcy¹⁹ (w połączeniu z poprawnością językową) – przyjechali do szkoły, zajęli się problemem braku podłączenia wody i we współpracy z miejscową ludnością rozwiązali go – kładąc rury i zapewniając przyłączenie wody²⁰.

¹⁹ Łatwym do zidentyfikowania jako pochodzącego ze slumsów.

²⁰ Dzięki temu dzieci mogły się wyspać, nie musząc wstawać codziennie o 2 nad ranem, aby pójść do przyjeżdżającej o tej porze cysterny.

Wielość językowa stała się też dla Geety Dharmarajan inspiracją do tłumaczenia opowieści pochodzących z różnych części Indii, z odmiennych kultur, pisanych innym językiem. Mottem Katha stał się slogan: tłumacząc opowieści, przekształcamy życie dzieci²¹. Zwerbowano redaktorów różnych języków, którzy wyselekcjonowali po kilka artykułów. Jury wybrało kilka najlepszych opowieści. Katha wydawała młodych autorów, często nieznanymi – liczyła się jakość opowiadania. Zaczęto przyznawać nagrody, które wkrótce stały się bardzo prestiżowe. Opowieści, które zaczęło wydawać wydawnictwo Katha Vilasam, pomagały dzieciom ze slumsów i ich rodzinom w przejściu z kultury oralnej, do kultury słowa pisanego. Opowieści opatrzone były niezwykle kreatywnymi ilustracjami, poruszały ważne tematy ochrony środowiska, zdrowia, potrzeby edukacji, empatii, niepełnosprawności, roli kobiet w społeczeństwie i wiele innych. Opowieści te były przy tym tak napisane, aby wywoływały ciekawość dzieci, zachęcając je przy tym do samodzielnych poszukiwań. Stanowiły one jedynie zaczątek tego, co dzieci miały odkrywać same, wymyślając badania, analizując otaczające ich środowisko, czy pisząc w różnych sprawach do władz administracyjnych.

Brak podręczników – narodziny StoryPedagogy

Dla wielu nauczycieli brak podręczników stanowiłby ogromne wyzwanie. Brak ten w Katha był jednak celowy od samego początku. Geeta Dharmarajan zauważyła, że dzieci nie są nimi w ogóle zainteresowane i że trudno będzie wokół nich zbudować interesującą, istotną dla życia tych dzieci edukację. Wydawnictwo Katha Vilasam rozwiązało ten problem w sposób niezwykle kreatywny. Opowieści Kathy pokazują, jak ważne w edukacji są treści. Kontent jest królową całego podejścia Kathy do edukacji²². Same opowieści są niezwykle nie tylko ze względu na ich treść, ale także z uwagi na bogatą oprawę artystyczną, piękne opracowanie graficzne i niezwykle różnorodność, odzwierciedlającą opisaną wyżej zróżnicowanie kulturowe. Prestiżowe nagrody pomogły też organizacji Katha w rozsławieniu jej nazwy, co przysporzyło inwestorów oraz pozwoliło na zorganizowanie narodowego festiwalu czytelnictwa Katha Utsav²³. Książki Kathy to wizytówka współczesnej indyjskiej prozy dla dorosłych i dzieci. Katha tłumaczy, bądź inspiruje się opowieściami

²¹ *Translating stories, transforming lives*, czyli zmienianie życia ludzkiego poprzez tłumaczenie opowieści.

²² Zgodnie z informacją na stronie Kathy (Katha.org 2021): *Content is the Queen*.

²³ Odbывая się w grudniu ogromny festiwal literacki Katha Utsav, który stanowi miejsca spotkań dla pisarzy, tłumaczy, naukowców, krytyków, gawędziarzy oraz współczesnych artystów i działaczy społecznych (więcej informacji można znaleźć na stronie: Utsav.katha.org).

z wielu ustnych i pisemnych tradycji Indii. Cały proces wydawniczy odbywa się we własnym zakresie – od maszynopisu do projektowania, tylko druk jest zlecany na zewnątrz. Od 1991 roku wydawnictwo Katha Vilasam, przeszło długą drogę. Wypromowało doskonałą i wartościową literaturę z dwadzieścia jeden języków indyjskich, napisaną przez sześćset pisarzy i tłumaczy, dzieląc się tą różnorodną literaturą z szerokim gronem czytelników. W tej chwili Katha ma ponad trzysta opublikowanych tytułów (a ponad pięćset publikacji), w tym ilustrowane książki dla dzieci, powieści, poezję, biografie, eseje krytyczne i komentarze, antologie wielokrotnie nagradzanych opowiadań wybitnych pisarzy. Stanowią one niezwykle bogate źródło fascynujących lekcji dla dzieci w różnym wieku i na różnym poziomie edukacyjnym.

StoryPedagogy – oryginalne podejście pedagogiczne

Trzonem, wokół którego budowane jest unikatowe podejście pedagogiczne Kathy są opowieści. To one stanowią podstawę dla opracowanych przez Geetę Dharmarajan innowacyjnych ram nauczania, której nadała nazwę StoryPedagogy. Do opracowania tego podejścia wykorzystane zostały m.in. wszystkie składniki, które pani Dharmarajan przyswoiła z tradycji Natya Shastra praktykowanej w Indiach przez tysiące lat²⁴. Przydatność narracyjnych podejść w edukacji oraz ich użyteczność nie jest zjawiskiem nowym. Od dawna wiadomo, że opowieści można wykorzystać do zilustrowania nawet najbardziej złożonych i abstrakcyjnych pojęć. Wiemy też, że opowieści angażują jednocześnie nasze myślenie, emocje i wyobraźnię²⁵. Narracyjny sposób myślenia Jerome'a Brunera opiera się na powszechnej wiedzy i opowieściach właśnie. Tryb ten, równorzędny i komplementarny wobec trybu paradygmatycznego (logiczno-naukowego; *paradigmatic or logico-scientific*; Bruner 1986: 12-17 i 43), jest jednak – jak zauważył Bruner – marginalizowany w szkołach (Bruner 1986: 121-133)²⁶. Bruner nie był osamotniony w tej obserwacji. Freire był jeszcze ostrzejszy, stwierdzając, że: „Edukacja cierpi na chorobę narracyjną [*Education is suffering from narration sickness*]”

²⁴ Profesjonalni gawędziarze, znani jako *kathaks*, używali muzyki i tańca do opowiadania swoich historii. Artyści w Indiach nauczyli się posługiwać swoim ciałem: gestami, mimiką, ruchem oczu, rękami, stopami, szyją i głową, tonem głosu, muzyką i kostiumami (Gupt 2019: lekcja 4).

²⁵ Neuronauka również potwierdza moc, jaką mają opowieści: angażują nasze obszary czuciowe i ruchowe podczas czytania, synchronizują fale mózgowie między gawędziarzem a słuchaczem i wiele innych.

²⁶ Próbuąc zmienić tę sytuację, Bruner włożył wiele wysiłku, aby tryb narracyjny stał się częścią badań i edukacji.

(Freire 1970: 71), a „Uczniowie nie są wzywani do tego, aby wiedzieć, ale aby zapamiętać treść opowiadaną przez nauczyciela [to memorize the contents narrated by the teacher]” (Freire 1970: 80).

Geeta Dharmarajan do myśli Freirego i Brunera dodała wiedzę wynikającą z tradycji sztuki indyjskiej, liczącej sobie kilka tysięcy lat. Przede wszystkim zaś konwencję tworzenia sztuk performatywnych, umożliwiającą zrozumienie treści, które chce się przekazać, a które zostały opisane w jednej z najsłynniejszych ksiąg wedyjskich *Natya Shastra*. Według niektórych badaczy, na przykład Bharata Gupty, *Natya Shastra*²⁷ to piąta *Weda* i jeden z najważniejszych tekstów o dramacie, tańcu, muzyce, sztuce i sztukach pięknych w Indiach i na całym świecie. Opowieści oraz ich opowiadanie to jedna z najstarszych form sztuki służąca do przekazywania ludzkich doświadczeń. Narracja była wpisana w rozwój ludzkości (Barthes 1975: 237-238) i jest naturalnym sposobem komunikacji, powinna więc być obecna w procesie uczenia się. Opowieść może być rozumiana na wiele sposobów i tym samym może uwzględniać wiele potrzeb, celów i warunków środowiskowych. Dzięki temu każde dziecko może poczuć, że jest ona adresowana do niego i porusza bliskie mu aspekty.

Zważywszy na edukacyjny cel dogłębnej analizy sztuk performatywnych w *Natya Shastra*, dziwi całkowity brak ich zastosowania w szkołach, w których całość nauki opiera się na „przekazywaniu” wiedzy. Warto przy tym dodać, że *Natya Shastra* nie dostarcza modelu transferu wiedzy, ale pokazuje, jak można pomóc w skutecznym tworzeniu pożądanego przez twórcę obrazu, wrażeń emocjonalnych, zrozumienie treści i zwizualizowania tego, co autor miał na myśli. Stworzenie takiego obrazu jest bardzo ważne w procesie zrozumienia²⁸.

Brak pieniędzy i nauczycieli – wykorzystanie zasobów środowiskowych

Od samego początku działania organizacji, wszystkie nauczycielki pochodziły ze slumsów. Stamtąd pochodziło też wielu pracowników Kathy, którzy są przez to nie tylko bardzo oddani swojej pracy, ale też bardziej wiarygodni

²⁷ „Słowo *Natya* oznacza działalność *Naty*. *Nata* to ktoś, kto występuje; ktoś, kto przekazuje przesłanie gestem, mową, tańcem, śpiewem, może nawet grać na instrumencie. *Nata* to osoba, która się komunikuje, a cała aktywność *Naty* jest nazywana *Natya*” (Gupt 2019: lekcja 1).

²⁸ Słuchając czegokolwiek, zwykle budujemy w głowie własne opowieści, problem polega na tym, że mogą się one zbyt różnić od znaczenia, które miał na myśli nauczyciel. Tradycyjne szkoły sprawdzają te „historie” w formie testów, które mają niewiele wspólnego z opowieściami, co skutkuje wtórnym zniekształceniem „wyczonego” materiału.

dla pozostałych nowych członków i beneficjentów projektów. Żaden aspekt działalności nie jest oderwany od pozostałych, każdy bowiem powstał w odpowiedzi na konkretne potrzeby wyłaniające się w związku z już istniejącymi działaniami. I tak na przykład kuchnia w szkole Kathy stanowi źródło pracy dla kilku kobiet, źródło tanich i dobrych posiłków gotowanych na bieżąco, ciepły posiłek dla młodszych uczniów, miejsce na lekcje gotowania i pieczenia, miejsce wypracowywania nowych umiejętności dla kobiet, które następnie pozwalają im lepiej wyżywić rodzinę oraz zarobić lepsze pieniądze (na przykład jako pomoce domowe). Tradycyjna kuchnia jest też formą utrzymania tożsamości kulturowej, umożliwiając wzajemne wymienianie się przepisami z różnych regionów, wymianę doświadczeń, budującą aktywną tolerancję, gdy dzieci dzielą się zróżnicowanym jedzeniem przy wspólnym stole.

W podobny sposób Katha podchodzi do szkoleń nauczycieli: jest to okazja do spotkań, do podzielenia się – często podobnymi – problemami, do zebrania niezbędnej do rozwoju informacji zwrotnej. Na spotkaniach nauczyciele wykonują nowe materiały, oszczędzając pieniądze oraz uczą się performansu. Każdy z przeszkolonych w ten sposób nauczycieli staje się ambasadorem Kathy. Nauczyciele szkolą się w zasadzie bez przerwy, między sobą. To daje im możliwość bycia nauczonym, jak i nauczającym oraz możliwość bezpośredniego odniesienia się do konkretnych problemów związanych ze środowiskiem lokalnym. Nauczycielki borykają się z podobnymi problemami i mogą najlepiej sobie nawzajem pomóc. Dodatkowo raz w miesiącu przez cztery godziny nauczycielki szkolone są przez przedstawicieli Kathy oraz przez kolejne cztery godziny same prezentują swoje umiejętności, czekając na informację zwrotną i porady od pozostałych uczestniczek²⁹. W pierwszych miesiącach swojej pracy otrzymują one wsparcie ze strony przedstawiciela (pracownika bądź wolontariusza) Kathy, który dopilnowuje odpowiedniego prowadzenia zajęć zgodnie z podejściem StoryPedagogy³⁰. Wszystkim zależy na tym, aby nauczyciel jak najszybciej się usamodzielniał, oraz aby jak najdłużej czerpał radość z nauczania. Nauczyciele muszą więc wiedzieć, co sprawi, że dziecko przyjdzie do szkoły następnego dnia i uśmiechnie się, gdy wejdzie do klasy.

²⁹ Informacja zwrotna jest jednym z elementów, którego najbardziej brakuje w edukacji nauczyciela i który uniemożliwia wielu z nich osiągnięcie eksperckości.

³⁰ Na ten cel przygotowane zostały specjalne tabele, spalające poszczególne fragmenty podstawy programowej z konkretnymi opowieściami i związanymi z nimi aktywnościami.

Brak miejsca – powstanie eksperymentalnej szkoły (*Katha Lab School – KLS*) oraz programu poprawy jakości szkół publicznych (*School Quality Enhancement Program – SQEP*)

W największych slumsach w Delhi – Govindpuri, nie było miejsca, do którego można było zaprosić dzieci na naukę. Geeta Dharmarajan postawiła swoją szkołę w centrum klastra skupiającego osiem różnych slumsów. Nie chciała, aby jej szkoła stała się źródłem jakichkolwiek kłótni, czy nieporozumień. Od samego początku pracowała w bezpośredniej bliskości ze społecznościami slumsów, badając ich potrzeby i szukając rozwiązań, które odnosiłyby się bezpośrednio do nich. W szkole tej powstały warsztaty przedsiębiorczości dla kobiet oraz kursy szycia i gotowania, które miały sprzyjać zwiększeniu ich zarobków, a tym samym umożliwić dzieciom pójście do szkoły³¹. Oprócz żłobka, przedszkola i klasy dla dzieci upośledzonych umysłowo, zapewniono też żywienie dzieciom najmłodszym i potrzebującym, a kuchnia na miejscu zagwarantowała stałą pracę kilku kobietom ze społeczności, źródło wiedzy na temat zdrowych nawyków żywieniowych, możliwość zakupu taniej, zdrowej i lokalnie produkowanej żywności i miejsce do nauki gotowania. Szkoła obejmuje obecnie wszystkie poziomy nauczania.

Bardzo ważna w całej działalności Kathy była też estetyka, kultura i sztuka. W KLS prowadzono zajęcia teatralne pod okiem profesjonalnego nauczyciela aktorstwa, a zajęcia plastyczne stanowiły znaczącą część programu nauczania. Wszystkie innowacyjne praktyki opracowane i przetestowane w tej szkole stanowiły podstawę dla innych inicjatyw Katha. Wydział edukacji szybko dostrzegł efekty działalności Kathy. Siedziba Katha mieści się naprzeciwko głównego organu ustalającego politykę edukacyjną oraz podstawę programową – Krajowej Rady Badań Edukacyjnych i Szkoleń (NCERT³²), a Geeta Dharmarajan była tam częstym gościem. Rząd Indii od lat wyręcza się organizacjami pozarządowymi, uważnie przy tym obserwując ich działania. Katha została poproszona o objęcie w zarząd 5 szkół publicznych, a następnie o rozpoczęcie programów poprawy jakości nauczania w innych szkołach. Tak powstał Program poprawy Jakości Szkoły (SQEP), czyli „kompletny program transformacji szkoły, mający na celu wprowadzenie pozytywnych zmian jakościowych w praktykach nauczania i uczenia się” (katha.org)³³. Przejęte w zarząd szkoły zostały najpierw odmalowane i zrestrukturyzowane. To przemalowanie jest niezwykle istotne w kulturze Kathy.

³¹ Więcej informacji na temat szkoły można znaleźć na stronie Katha.org.

³² The National Council for Educational Research and Training – to organ centralny, każdy ze stanów ma dodatkowo własną radę – the State Council for Educational Research and Training (SCERT).

³³ Więcej na temat programu można znaleźć na stronie: Katha.org.

Kolorowe, czyste i radosne przestrzenie stanowią niesamowitą różnicę dla dzieci ze slumsów. Te szkoły są piękne także dla Europejczyków. To chyba jeden z najtańszych sposobów na zaangażowanie uczniów, zwłaszcza jeśli oni sami biorą udział w tym przemalowywaniu i dekorowaniu klas swoimi pracami ręcznymi. W niektórych szkołach udało się stworzyć przyszkolne ogrody, z których zbiory wykorzystywane były do przyrządzania posiłków w szkole (wyszkalać zdrowe nawyki żywieniowe), sprzedawane rodzinom po bardzo korzystnych cenach, a pieniądze przeznaczone na zakup lepszych narzędzi i nasion.

Katha uwzględnia rzeczywiste potrzeby i zainteresowania dzieci, książki z którymi pracują poruszają zagadnienia osadzone w ich świecie. Bruner nie tylko uważał, że opowieści powinny być obecne w nauczaniu, ale zalecał dzieciom ich zinternalizowanie i samodzielne tworzenie własnych narracji (Bruner 2006: 62). I to jest dokładnie to, co Katha stara się rozwijać wśród dzieci. Interwencje szkolne i środowiskowe dotyczą tradycyjnej pedagogiki, która – według Kathy – umożliwia kontynuację kręgu wyzysku: kiedy to, co robi szkoła³⁴, jest dla dziecka niezrozumiałe i nieangażujące, a dzieje się to w rejonach, w których każda para rąk do pracy jest ważna, wówczas szkoły są w zasadzie puste³⁵.

Podjęcie Geety Dharmarajan stanowi niezwykle przykładowe wszechstronne podejście do czynników, które – jak się okazuje – wywierają ogromny wpływ na edukację, czyli: dom rodzinny, sposób odżywiania, zdrowie, pozycja matki, jej wykształcenie, jej zrozumienie tego, co się w szkole dzieje, wzbudzanie ciekawości uczniów, poszanowanie środowiska lokalnego oraz szeroko pojęta kultura i sztuka, w tym lokalna. Geeta Dharmarajan, pomimo swoich siedemdziesięciu dwóch lat, pozostaje w ciągłym kontakcie zarówno z uczniami, jak i z ich matkami. Spotyka się z nimi w szkole, podczas festiwali oraz podczas lokalnych wizyt środowiskowych. Wykorzystuje też zainteresowanie, jakim cieszy się jej działalność i odwiedzających gości do tego, aby dodatkowo wzmocnić poczucie własnej wartości swoich podopiecznych.

Podsumowanie. Działania Kathy a badania laureatów Nagrody Nobla

Opisane w niniejszym artykule wielowymiarowe działania Kathy przynoszą efekty. Uczniowie Kathy pracują w firmach takich, jak IBM, jako urzędnicy państwowi lub samodzielni przedsiębiorcy. Zarobki kobiet przeszkolonych w Katha wzrosły dziesięciokrotnie w porównaniu do tych sprzed dziesięciu

³⁴ Do której prawo ma już w Indiach każde dziecko, niezależnie od pochodzenia.

³⁵ Dokładnie tak się stało na przykład w jednej ze szkół, w której Katha przejęła kierownictwo: regularnie uczęszczało do niej jedynie około czterdziestorga dzieci (na dwieście zarejestrowanych), a obecnie przychodzi tam codziennie około sto siedemdziesiąt.

lat. Pensje absolwentów KLS wzrosły dwudziestokrotnie i więcej. 56% absolwentów idzie na studia, przeciwstawiając się indyjskiemu trendowi 7%³⁶. Szkoła KLS jest jedną z najbardziej innowacyjnych szkół i rozwinęła model zapewniania spójnej jakości edukacji. Kilku absolwentów autorka poznała osobiście: jeden miał własną taksówkę, drugi pracował w biurze Katha jako zarządzający HR, trzy dziewczyny były nauczycielkami, a jedna pracowała w hotelu. Co interesujące, matki tych dzieci przeszły swoją drogę rozwojową, uzyskując lepszą pozycję finansową, a nawet wyprowadzając się na obrzeża slumsów, do lepszych budynków.

Ograniczone środki mogą być źródłem kreatywności i innowacyjności. Z uwagi na ogromne braki, Katha musiała bazować na tym, co ma, sięgając często do indyjskich zasobów kulturowo-edukacyjnych. Zasoby dydaktyczne tworzone w oparciu o *Natya Shastra* (wyraz twarzy, głowa, szyja, ruch rąk czy ton głosu) nie kosztują wiele, wymagają jedynie sporo nauki i praktyki. Jak to już pokazali laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych z 2019 roku³⁷, skuteczna polityka jest często sprzeczna z konwencjonalną mądrością i popularnymi modelami ekonomicznymi. Jak twierdzi w swoich wystąpieniach Esther Duflo, jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, co działa, jest rygorystyczne testowanie rozwiązań w terenie. Tak właśnie robiła i robi Katha.

Abhijit V. Banerjee, Shawn Cole, Esther Duflo, Leigh Linden (2005) wykazali, że jedną z bardzo efektywnych, a jednocześnie stosunkowo niedrogich interwencji jest zatrudnienie dodatkowych nauczycieli, którzy wesprą uczniów mających w danym momencie największe problemy. Geeta Dhar-marajan też doszła do takiego wniosku, stąd w każdej klasie prowadzonej przez Katha jest dodatkowy nauczyciel, który wspiera pracę nienadążających uczniów. W innym badaniu (Banerjee 2016) udowodnił z kolei wysoką skuteczność zatrudniania wolontariuszy spoza szkoły, którzy nadrabiali z dziećmi zaległości, ucząc ich zgodnie z ich indywidualnym poziomem wiedzy.

Dzięki pracy Noblistów mamy jasne spojrzenie na podstawowe problemy w wielu szkołach w biednych krajach. Ich badania jasno pokazują, że programy i nauczanie nie odpowiadają potrzebom uczniów. Wśród nauczycieli występuje wysoki poziom absencji, a instytucje edukacyjne są na ogół słabe. Ich badania dotyczące edukacji w krajach o niskich dochodach pokazują, że dodatkowe zasoby mają na ogół ograniczoną wartość dodaną. Dużą wartość mają natomiast reformy edukacyjne, które dostosowują nauczanie do potrzeb uczniów.

³⁶ Dane te zaczerpnięte są ze strony Kathy.

³⁷ Abhijit Banerjee, Esther Duflo oraz Michael Kremer.

Angażując społeczność, Katha angażuje jednocześnie uczniów, ich rówieśników i rodziców. Te wysiłki są łączone i wzmacniane dzięki zintegrowanemu podejściu do uczenia, z programem nauczania zaprojektowanym z myślą o życiu codziennym, a nie w celu zaliczenia testu, treść jest wypełniona opowieściami, praktyki klasowe są włączające i angażujące, a ocena jest całościowa i ciągła. Odwrócenie punktu ciężkości i dostosowanie podejścia do rzeczywistych potrzeb ludzi, postawienie społeczności na pierwszym miejscu, a na drugim programu nauczania przyniosło niesamowite rezultaty. Kiedy rozwiązanie jest dostosowane do potrzeb tych, którym służy, wówczas efekty mogą być znacznie szybsze. Jak zauważyła Geeta Dharmarajan, opowieść może upleść jakąkolwiek część życia w piękne doświadczenie edukacyjne. Aby dokonać zmian w edukacji, trzeba do niej włączyć ludzi, aby stała się cenną częścią ich życia.

Źródła cytowań

- BANERJEE, ABHIJIT, RUKMINI BANERJI, JAMES BERRY, ESTHER DUFLO, HARINI KANNAN, SHOBHINI MUKHERJI, MARC SHOTLAND, MICHAEL WALTON (2016), *Mainstreaming an Effective Intervention: Evidence from Randomized Evaluations of "Teaching at the Right Level" in India*, NBER Working Paper nr 22746 JELnrI20,I21,O12,O35, online: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w22746/w22746.pdf, [dostęp: 28.01.2021].
- BANERJEE, ABHIJIT, SHAWN COLE, ESTHER DUFLO, LEIGH LINDEN (2005), *Remedying Education: Evidence from Two Randomized Experiments in India*, NBER Working Paper nr 11904 JEL nr O11, I21, online: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w11904/w11904.pdf, [dostęp: 28.01.2021].
- BARTHES, ROLAND (1975), *An Introduction to the Structural Analysis of Narrative*, online: https://www.uv.es/fores/Barthes_Structural_Narrative.pdf, [dostęp: 28.01.2021].
- BRADLEY, R. H., R. F. CORWYN (2002), 'Socioeconomic Status and Child Development', *Annual Review of Psychology*: 53, ss. 371–399, online: https://www.researchgate.net/publication/11603895_Socioeconomic_Status_and_Child_Development, [dostęp: 28.01.2021].
- ROSSO, BRENT D. (2014), 'Creativity and Constraints: Exploring the Role of Constraints in the Creative Processes of Research and Development Teams', *Organization Studies*: 35, ss. 551-585, online: https://www.researchgate.net/publication/273590518_Creativity_and_Constraints_Exploring_the_Role_of_Constraints_in_the_Creative_Processes_of_Research_and_Development_Teams, [dostęp: 28.01.2021].
- BRUNER, JEROME (2006), *In Search of Pedagogy*. Vol.1, New York: Routledge.
- BRUNER, JEROME (1986), *Actual Minds, Possible Worlds*, Cambridge: Harvard University Press.
- CHANDRA, TANUSHREE (2019), 'Literacy in India: The Gender and Age Dimension', *ORF Issue Brief nr 322*, Observer Research Foundation, online: https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2019/10/ORF_IssueBrief_322_Literacy-Gender-Age.pdf, [dostęp: 28.01.2021].
- DUFLO, ESTHER (2010), *Social Experiments to Fight Poverty*, TEDTalk, online: https://www.ted.com/talks/esther_duflo_social_experiments_to_fight_poverty?language=en, [dostęp: 28.01.2021].

- ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA (2019), 'Poverty', online: <https://www.britannica.com/topic/poverty> [dostęp: 28.01.2021].
- FREIRE, PAULO (1970), *Pedagogy of the Oppressed*, online: <https://envs.ucsc.edu/internships/internship-readings/freire-pedagogy-of-the-oppressed.pdf>, [dostęp: 28.01.2021].
- GILBERT, JANE, ROSEMARY HIPKINS, GARRICK COOPER (2005), 'Faction or fiction: Using narrative pedagogy in school science education', *Redesigning Pedagogy: Research, Policy, Practice*: 1–16, online: https://www.researchgate.net/publication/255648903_Faction_or_Fiction_Using_narrative_pedagogy_in_school_science_education, [dostęp: 28.01.2021].
- GUPT, BHARAT (2019), *Natya Shastra*, kurs akademicki, 2019, online: <https://www.cisindus.org/courses/natyashastra-part-i/>, [dostęp: 28.01.2021].
- HABITAT FOR HUMANITY (2021), 'Causes of Urban Poverty in India. How to improve life in the slums', online: <https://www.habitatforhumanity.org.uk/blog/2018/08/causes-urban-poverty-india/>, [dostęp: 28.01.2021].
- KAUL, VENITA, SUMAN BHATTACHARJEA, red. (2019), *Early Childhood Education and School Readiness in India Quality and Diversity*, Singapore: Springer Nature.
- KLEBANOV, PAMELA, JEANNE BROOKS-GUNN (2006), 'Cumulative, human capital, and psychological risk in the context of early intervention: Links with IQ at ages 3, 5, and 8', *Annals of the New York Academy of Sciences*: 1094, ss. 63–82, online: <https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1196/annals.1376.007>, [dostęp: 28.01.2021].
- MUNI, BHARAT, *Natya Shastra*, online: <https://archive.org/details/NatyaShastra>, [dostęp: 28.01.2021].
- NUSSBAUM, MARTHA C. (2007), *Frontiers of Justice*, Cambridge: Harvard University Press.
- PASWAN, BALRAM, S.K. SINGH, HEMKOTHANG LHUNGDIM, CHANDER SHEKHAR, FRED ARNOLD, SUNITA KISHOR, ABHISHEK SINGH, DHANANJAY W. BANSOD, MANOJ ALAGARAJAN, LAXMI KANT DWIVEDI, SARANG PEDGAONKAR, MANAS R. PRADHAN (2017), *National Family Health Survey 2015-2016 (NFHS-4)*, International Institute for Population Sciences, online: <http://rchiips.org/nfhs/nfhs-4Reports/India.pdf>, [dostęp: 28.01.2021].
- RADHIKA, R. (2020), *Dropout rates increasing in Classes 9 and 10 in some states: MHRD*, Careers 360, online: <https://news.careers360.com/dropout-rates-increasing-in-classes-9-and-10-in-some-states-mhrd>, [dostęp: 28.01.2021].
- ROSSO, BRENT D. (2014), 'Creativity and Constraints: Exploring the Role of Constraints in the Creative Processes of Research and Development Teams', *Organization Studies*: 35, ss. 551-585.

- SEN, AMARTYA (2006), *Identity and Violence. The Illusion of Destiny*, New York: Norton.
- SCOPELLITI, IRENE, PAOLA CILLO, BRUNO BUSACCA, DAVID MAZURSKY (2014), 'How Do Financial Constraints Affect Creativity?', *Journal of Product Innovation Management*: 31, ss. 880-893, online: <https://www.semanticscholar.org/paper/How-Do-Financial-Constraints-Affect-Creativity-Scopelliti-Cillo/bed0dd4722ec821fc42796dd4b39a-a9b88d3d6e9>, [dostęp: 28.01.2021].
- TELES, LUCIO (2014) *Re-engineering adult education through students' production of cyberart to support curriculum learning*, 9th International Conference on Computer Science & Education, Vancouver, BC, 2014, ss. 249-252, online: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6926463>, [dostęp: 28.01.2021].
- TIWARI, SHRI B. N., SUNITA BHASKAR, RICHA SHANKER, SHRIKANT KALE, SOUMYA P KUMAR, RAVI KUMAR (2018), *Children In India 2018 – A Statistical Appraisal*, Social Statistics Division Central Statistics Office Ministry of Statistics and Programme Implementation Government of India, online: http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/Children%20in%20India%202018%20-%20A%20Statistical%20Appraisal_26oct18.pdf, [dostęp: 28.01.2021].
- UNICEF INDIA (2021), 'Education. Every girl and boy in school and learning', online: <https://www.unicef.org/india/what-we-do/education> [dostęp: 28.01.2021].
- WORLD BANK (2015), 'World Development Report 2015: Mind, Society, and Behavior', online: <https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Publications/WDR/WDR%202015/WDR-2015-Full-Report.pdf>, [dostęp: 28.01.2021].